

Hackeando la corporalidad normativa: violencia simbólica corporal y resistencias feministas en entornos digitales

Hackeando a corporalidade normativa: violencia simbólica corporal e resistencias feministas en contornos dixitais

María Calado Otero¹

Cátedra de Feminismos 4.0 DEPO-UVigo

Contacto:

¹ Facultad CC Educación y Humanidades (UNIR). maria.caladootero@unir.net

Resumen

Este artículo analiza cómo el entorno digital se ha convertido en un escenario central para la reproducción y resistencia de violencias simbólicas que afectan a los cuerpos feminizados. A partir de una perspectiva feminista interseccional, se abordan tres dimensiones interconectadas: el impacto de los mandatos estéticos y salutistas en la salud física y emocional de las mujeres jóvenes; las estrategias de resistencia feminista que emergen desde colectivos, profesionales y comunidades activistas; y el papel de las instituciones públicas y entidades sociales como agentes potenciales de transformación simbólica. Se parte del análisis de cómo la violencia simbólica corporal opera en redes sociales mediante discursos de autocuidado, salud y estética, generando formas sofisticadas de control corporal y autovigilancia. Estos discursos contribuyen al desarrollo de malestares de la imagen corporal y alimentarios clásicos, así como, dismorfias digitales y trastornos emergentes que aún no tienen categoría diagnóstica pero que afectan profundamente a la salud mental y emocional de las mujeres. Frente a este panorama, el artículo documenta iniciativas que, desde el activismo feminista y antigordofóbico, el arte, la pedagogía digital, la clínica crítica y la acción institucional, disputan los códigos estéticos y salutistas dominantes y construyen contraimaginarios corporales. Estas propuestas promueven lenguajes alternativos, saberes accesibles y comunidades de cuidado que permiten nombrar el malestar y politizarlo. El entorno digital, lejos de ser un espacio neutro, se revela como un territorio de disputa política. Las experiencias analizadas muestran que es posible habitarlo estratégicamente para

Cátedra de Feminismos 4.0
DEPO - UVigo

Universidade de Vigo

transformar imaginarios, resistir jerarquías corporales y avanzar hacia una justicia corporal feminista.

Palabras clave: ciberfeminismo; justicia corporal; pedagogías feministas digitales; pesocentrismo; violencia simbólica corporal.

Abstract

This article analyzes how the digital environment has become a central arena for both the reproduction and resistance of symbolic violence affecting feminized bodies. From an intersectional feminist perspective, it addresses three interconnected dimensions: the impact of aesthetic and health-related mandates on the physical and emotional well-being of young women; the feminist resistance strategies emerging from activist collectives, professionals, and communities; and the role of public institutions and social entities as potential agents of symbolic transformation. It begins with an analysis of how symbolic bodily violence operates on social media through discourses of self-care, health, and aesthetics, generating sophisticated forms of bodily control and self-surveillance. These discourses contribute to the development of classic body image and eating-related distress, as well as digital dysmorphias and emerging disorders that are not yet clinically recognized but deeply affect women's mental and emotional health. In response, this article documents initiatives that—through feminist and anti-fatphobic activism, digital pedagogy, critical clinical practice, art, and institutional action—challenge dominant aesthetic and health narratives and construct counter-body imaginaries. These proposals promote alternative languages, accessible knowledge, and communities of care that make it possible to name and politicize bodily discomfort. Far from being a neutral space, the digital environment is revealed as a political battleground. The experiences analyzed show that it is possible to strategically inhabit it to transform imaginaries, resist bodily hierarchies, and advance toward feminist bodily justice.

Keywords: cyberfeminism; bodily justice; feminist digital pedagogies; symbolic bodily violence; weight-centrism.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo monográfico parte de una mirada feminista interseccional para analizar cómo opera la violencia simbólica corporal en el ecosistema digital actual. Siguiendo a Bourdieu (1999), entendemos esta violencia no como una imposición externa, sino como un poder que actúa desde dentro:

define lo deseable, penaliza la diferencia y convierte la opresión en elección. En este contexto, dos formas de violencia se entrelazan: la violencia estética, que impone un ideal corporal homogéneo e inalcanzable, y la violencia salutista, que utiliza el discurso médico como forma de control moral, especialmente sobre cuerpos gordos o no normativos (Calado, 2024; De Ugarte, 2022).

Estas lógicas de poder se sostienen y amplifican en el entorno digital: una forma de control que no se ejerce de forma directa, sino mediante normas y discursos interiorizados. Se promueve el autocuidado como responsabilidad individual, fomenta la vigilancia a través de algoritmos y presenta la salud y la apariencia como indicadores morales del valor personal. Así, el cuerpo deja de ser solo una realidad biológica y se convierte en un proyecto permanente de gestión, corrección y evaluación pública (Calado, 2010, 2011, 2024, en prensa).

Los discursos sobre alimentación "limpia", ejercicio como obligación, salud como virtud y peso como medida universal del bienestar representan la normatividad. En plataformas como Instagram o TikTok, estas narrativas circulan de forma intensiva, generando malestares profundos: desde TCA clásicos hasta trastornos emergentes como la ortorexia o la dismorfia digital, aún no reconocidos por los manuales diagnósticos, pero ampliamente extendidos (Mancin et al., 2025; Usta Ulutaş y Okan Bakır, 2025).

Sin embargo, el entorno digital no es solo un espacio de reproducción de mandatos. También es un territorio en disputa donde emergen contraimaginarios corporales y estrategias de resistencia feminista. Este artículo analiza cómo colectivos activistas, profesionales de la salud crítica, artistas visuales e instituciones públicas están hackeando los lenguajes dominantes para generar nuevas formas de representación, pedagogía y acompañamiento. Desde podcasts y campañas visuales hasta decálogos clínicos y para los medios de comunicación o guías educativas. Estas iniciativas configuran espacios digitales de cuidado, denuncia y transformación simbólica corporal.

El objetivo es visibilizar cómo estas propuestas cuestionan las narrativas hegemónicas sobre los cuerpos de las mujeres, promueven saberes accesibles y crean comunidades de validación afectiva y política. En un contexto donde el malestar ha sido individualizado y patologizado, estas experiencias permiten nombrarlo, colectivizarlo y convertirlo en fuerza de acción. Así, lo digital se revela como un campo fértil para la disputa por la justicia corporal feminista.

Objetivos del estudio

Objetivo general: analizar cómo el entorno digital funciona simultáneamente como espacio de reproducción y resistencia frente a las violencias simbólicas corporales que afectan a los cuerpos feminizados, desde una perspectiva feminista interseccional.

Objetivos específicos:

1. Identificar los principales mecanismos de violencia simbólica corporal estética y salutista presentes en redes sociales.
2. Examinar las estrategias de resistencia feminista digital desarrolladas por activistas, profesionales y entidades sociales.
3. Analizar cómo estas estrategias construyen contraimaginarios corporales y promueven prácticas pedagógicas feministas digitales.
4. Valorar el papel de las instituciones públicas y del tercer sector como agentes de transformación simbólica en el entorno digital.

2. METODOLOGÍA

Este trabajo adopta un enfoque teórico-conceptual crítico, sustentado en el análisis documental de experiencias de resistencia digital feminista. El marco teórico articula tres perspectivas complementarias: el feminismo interseccional (Crenshaw, 1989), la teoría de la violencia simbólica (Bourdieu, 1999) y las aportaciones del ciberfeminismo, que permiten analizar cómo las tecnologías digitales pueden ser apropiadas estratégicamente para subvertir las estructuras patriarcales (Haraway, 1991; Reverter, 2013).

El objetivo es analizar la aparente paradoja de los espacios digitales: mientras intensifican ciertas formas de violencia simbólica corporal, también posibilitan nuevas estrategias de resistencia feminista. El análisis se centra en las iniciativas hispanohablantes. Dichas iniciativas están transformando estos territorios digitales que llevan a cabo una apropiación crítica del entorno digital como territorio político desde el cual disputar los mandatos normativos, generar saberes accesibles y construir contraimaginarios corporales diversos.

2.1. Estrategia de análisis

La metodología articula un doble nivel de análisis. El primer nivel examina los mecanismos de dominación digital —mandatos estéticos algorítmicos, métricas de validación corporal, discursos salutistas como forma de control moral, TCA tradicionales intensificados por redes (AN, BN, BED), trastornos emergentes (ortorexia, dismorfia digital, adicción a procedimientos cosméticos) y filtros digitales como pedagogías corporales normativas—.

El segundo nivel analiza las estrategias de resistencia feminista, centradas en la visibilización y denuncia de violencias naturalizadas, la construcción de imaginarios corporales diversos, la articulación de comunidades de cuidado, las alianzas entre activismo y profesionales críticas y las pedagogías feministas no pesocentristas.

Para desarrollar este doble nivel analítico, se aplicó un análisis de contenido temático asistido con el software NVivo 14, que permitió organizar y codificar los materiales en categorías y subcategorías derivadas tanto de la teoría (violencia simbólica corporal, resistencias feministas, pedagogías digitales) como del propio material empírico.

El proceso se estructuró en tres fases sucesivas:

1. Codificación abierta, identificando unidades de significado relevantes en los materiales digitales.
2. Categorización axial, estableciendo relaciones entre las dimensiones de violencia simbólica y estrategias de resistencia.
3. Síntesis interpretativa, articulando las categorías en un marco explicativo sobre justicia corporal feminista digital.

2.2. Corpus de análisis

Este análisis se estructura a partir de la tipología recogida en la Tabla 1, que clasifica a los agentes según sus formas de acción y posicionamiento en el entorno digital: iniciativas de activismo digital feminista, plataformas interdisciplinarias, entidades sociales del tercer sector y colaborativas, instituciones públicas, proyectos de investigación institucional, espacios de creación sonora como podcasts, y propuestas artísticas con enfoque pedagógico feminista. Esta diversidad de formatos refleja una ecología digital compleja, en la que convergen saberes activistas, académicos, clínicos y culturales. Aunque el foco principal se sitúa en iniciativas no estatales, se incorporan también experiencias institucionales y del tercer

sector que, operando desde principios feministas, participan activamente en la construcción de contraimaginarios corporales y en la disputa simbólica del cuerpo en el mundo digital.

Tabla 1. Redes sociales o webs de Iniciativas feministas- no pesocentristas analizadas.

Iniciativa	Tipología	Redes sociales/ webs
Yolanda Domínguez (España)	Arte, activismo digital feminista	Web: https://yolandadominguez.com/ Instagram: @yolanda_dominguez Youtube: https://www.youtube.com/user/yolandadominguez
La Rebelión del Cuerpo (Chile)	Activismo digital feminista	Web: https://www.larebeliondelcuerpo.cl/ Instagram: @larebeliondelcuerpo Youtube: https://www.youtube.com/@larebeliondelcuerpo6383
Mujeres que no fueron tapa (Argentina)	Activismo digital feminista	Web: https://mujeresquenofuerontapa.com/ Instagram: @mujeresquenofuerontapa Youtube: https://www.youtube.com/@mujeresquenofuerontapa
Fundación Bellamente (Argentina)	Activismo digital feminista	Web: https://bellamente.com.ar/inicio/ Instagram: @bellamenteorg
Fundación Alicia (México)	Activismo digital antigordofobia	Web: https://alicya.org/ Instagram: @fundacionalicya.para.iberamerica
Proyecto Princesas (España)	Plataforma interdisciplinar	Web: https://proyectoprincesas.com/ Instagram: @proyecto_princesas Youtube: https://www.youtube.com/@ProyectoPrincesas
Observatorio de Violencia Institucional Machista (OVIM) (España)	Entidad social	Web: https://ovim.org/ Instagram: https://ovim.org/ Youtube: https://www.youtube.com/@ovim_es
Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM)- Instituto de las Mujeres (España)	Institución pública	Web: https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/observimg/home.htm
Estudio 136 - Instituto de las Mujeres (España)	Investigación institucional	Web: https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEstudioInvestigacion/docs/Estudios/TrastornosConductaAlimentaria.pdf
No seas presa de la talla - Federación de Mujeres Jóvenes (España)	Entidad social	Web: https://mujeresjovenes.org/proyecto/programa-no-seas-presa-de-la-talla/
Mujeres comiendo España	Podcast	Spotify: https://open.spotify.com/show/5mGKynUDcPUrsTHrBKz1uK
Pipas en el banco España	Podcast	Spotify: https://open.spotify.com/show/6DjbNUvjtYgrg7N0ImfLFF
Nutrición con TCA España	Podcast	Spotify: https://open.spotify.com/show/1BQhpKc5z15z4XvJBFTxy

Fuente: elaboración propia

2.3. Fuentes documentales

El análisis se basa en materiales de acceso público de las plataformas digitales estudiadas, incluyendo publicaciones en redes sociales, podcasts, recursos pedagógicos y campañas visuales. Se complementa con documentación institucional (informes, guías, materiales formativos) y literatura académica actualizada sobre violencia corporal, TCA y ciberfeminismo. Los estudios epidemiológicos recientes sobre la relación entre redes sociales y trastornos alimentarios aportan el contexto necesario para comprender la magnitud del fenómeno. La Tabla 2 sintetiza los principales formatos digitales utilizados y sus funciones específicas como herramientas de resistencia. Estos formatos no operan de manera aislada, sino que se articulan estratégicamente. Una campaña visual puede viralizarse mediante hashtags, generar conversaciones en podcasts y materializarse en recursos pedagógicos descargables, creando así un ecosistema de resistencia multimodal.

Tabla 2. Formatos digitales como estrategias de resistencia.

Formato	Características	Función en la resistencia
Redes sociales	Contenidos breves, virales, visuales	Disputar sentido común estético, generar comunidades
Podcasts	Formato largo, reflexivo, múltiples voces	Profundizar análisis, generar intimidad, escapar a lógica algorítmica
Campañas visuales	Ilustraciones, piezas gráficas, vídeos	Traducir conceptos teóricos, generar fricción simbólica
Recursos pedagógicos	Guías descargables, infografías accesibles	Democratizar conocimiento crítico
Hashtags	Cadenas de visibilidad e identificación	Hackear algoritmos, crear redes transnacionales
Webs colaborativas	Repositorios permanentes, participativas	Archivo colectivo de conocimiento

Fuente: elaboración propia

2.4. Consideraciones éticas y limitaciones

El estudio utiliza exclusivamente materiales públicos, por lo que no requiere consentimiento informado. No obstante, se reconoce la responsabilidad de representar adecuadamente el trabajo de las iniciativas analizadas.

Entre las limitaciones del estudio, debe señalarse que el análisis de materiales públicos no permite acceder a dinámicas internas o tensiones no visibilizadas. Además, el énfasis en lo digital podría minimizar resistencias que ocurren en espacios presenciales o híbridos.

3. RESULTADOS: CUERPOS VIGILADOS EN LA ERA DIGITAL

En este apartado se presentan los principales resultados derivados del análisis temático, organizados en torno a cinco ejes: mandatos estéticos, discurso salutista, trastornos clásicos y emergentes, algoritmos y resistencias digitales. El cuerpo femenino ha pasado de ser vigilado en espacios físicos a experimentar un control constante en el entorno digital. Las mujeres, actualmente, navegan entre cientos de imágenes retocadas diariamente, absorbiendo mensajes contradictorios sobre cómo deberían verse, comer y vivir. Este bombardeo visual no es inocuo: normaliza prácticas restrictivas y genera emociones negativas hacia el propio cuerpo que antes tardaban años en desarrollarse (Calado, 2024).

3.1. Mandatos estéticos contemporáneos y el control digital

El ideal corporal femenino actual resulta particularmente perverso por su complejidad contradictoria. Ya no basta con estar delgada; ahora se exige un cuerpo simultáneamente tonificado, pero sin músculos *masculinos*, curvilíneo, pero sin grasa *sobrante*, natural pero perfectamente depilado y bronceado. Esta imposibilidad matemática mantiene a muchas mujeres en un estado constante de insuficiencia. Se ven obligadas a invertir tiempo, dinero y energía emocional en un objetivo inalcanzable que el mercado presenta como "autocuidado".

Las redes sociales amplifican esta presión mediante mecanismos aparentemente inofensivos que generan profunda autovigilancia. La exposición constante a influencers que acumulan seguidores convierte lo normativo en norma emocional. Las influencers fitness y de belleza establecen estándares corporales irreales mediante imágenes editadas, rutinas extremas y productos "milagrosos".

Por otro lado, emerge el fenómeno de las *tradewives* (esposas tradicionales): influencers que romantizan roles de género conservadores, promoviendo una feminidad hiperfemenina, sumisa y centrada en el ámbito doméstico y del cuidado. Aunque estas corrientes pueden parecer opuestas en su estética (fitness vs. domesticidad vintage), ambas convergen en reforzar mandatos patriarcales: el imperativo de perfección corporal y el de feminidad complaciente y subordinada.

Este ecosistema digital genera autovigilancia constante. Las mujeres muestran sus cuerpos y vidas sabiendo que existe una audiencia potencial que evalúa. Los *likes*, comentarios y algoritmos validan ciertos cuerpos, conductas y estilos de vida, mientras castigan otros. Especialmente las más jóvenes se autoajustan continuamente a lo esperado: cuidan obsesivamente su imagen, se editan, aplican filtros o directamente limitan lo que publican por miedo al juicio. La presión corporal estética se

interioriza hasta tal punto que ya no se necesita vigilancia externa: el sistema opera a través de ellas mismas, que colaboran inconscientemente con su propia opresión.

La métrica digital —likes, visualizaciones, comentarios— convierte el cuerpo en una puntuación social. Cada publicación funciona como un examen en el que se evalúa públicamente el valor corporal. Las mujeres aprenden rápidamente qué poses, filtros y ángulos generan más validación. Se vigilan a sí mismas creyendo que podrían estar siendo observadas: saberse potencialmente observada modifica la conducta incluso en ausencia de vigilancia directa.

3.2. La salud como nueva moral corporal

La violencia estética tradicional (*estás gorda*) ha mutado hacia formas más sofisticadas salutista que se disfrazan de preocupación médica (*me preocupa tu salud*). Este salutismo opera como violencia simbólica corporal especialmente insidiosa porque resulta socialmente incuestionable. ¿Quién puede oponerse a la salud?

El discurso salutista digital presenta características específicas que lo hacen particularmente dañino. Cualquier persona con seguidores puede convertirse en *experta* nutricional, difundiendo consejos restrictivos sin formación ni responsabilidad profesional. Los algoritmos personalizan esta opresión, creando burbujas donde adolescentes vulnerables reciben constantemente contenido sobre *alimentación limpia* o *vida fitness*. La repetición normaliza lo extremo: ayunos prolongados, eliminación de grupos alimentarios completos o ejercicio compulsivo se presentan como rutinas saludables.

Resulta, altamente, problemático cuando profesionales sanitarios/as con formación legítima —nutricionistas, entrenadores/as personales, personal médico— utilizan su credibilidad y sus miles de seguidores/as para difundir mensajes restrictivos bajo el manto de autoridad científica. Estas personas expertas digitales mezclan información médica con consejos estéticos, promoviendo dietas restrictivas, protocolos de alimentación sin base científica o transformaciones corporales extremas (*glow ups*). Influencers y supuestos/as expertos/as en nutrición utilizan etiquetas aparentemente inocuas como *detox*, *real food* o *fitness lifestyle* para difundir reglas alimentarias cada vez más estrictas (Horovit y Argyrides, 2023). Quienes les siguen, confiando en su consejo como expertos/as, normalizan prácticas que rozan o cruzan la línea de lo patológico. Las plataformas digitales actúan como conductos perfectos para diseminar tendencias dietéticas restrictivas y promover la cultura del clean eating.

El pesocentrismo —la reducción de la salud al peso corporal— encuentra en las redes su expresión más cruel. Aplicaciones que gamifican el conteo calórico, retos virales de transformación corporal, y el uso del

IMC/circunferencia abdominal como medida única de bienestar perpetúan un sistema donde los cuerpos diversos son sistemáticamente patologizados. Como documenta Calado (2024), este enfoque no solo es científicamente cuestionable sino profundamente dañino para la salud mental y física de las mujeres.

En definitiva, el pesocentrismo presenta características específicas en entornos digitales. Primero, democratiza la vigilancia: cualquier persona con una plataforma puede autoproclamarse *experta* en salud y alimentación, difundiendo mensajes restrictivos. Incluso profesionales con formación sanitaria pueden transmitir contenidos problemáticos cuando reproducen lógicas pesocentristas o cuando sus propias experiencias con TCA interfieren en su práctica clínica y divulgativa, normalizando conductas restrictivas bajo discursos aparentemente profesionales. Segundo, personaliza la opresión: los algoritmos muestran contenido específico basándose en búsquedas previas, creando cámaras de eco donde las adolescentes vulnerables reciben constantemente mensajes sobre control corporal. Tercero, normaliza lo extremo: la exposición repetida a prácticas restrictivas las convierte en referente de *vida saludable*, invisibilizando su carácter patológico.

3.3. Trastornos alimentarios tradicionales amplificadas digitalmente

Los TCA clásicos —anorexia, bulimia y trastorno por atracón— han encontrado en las redes sociales un amplificador sin precedentes. La evidencia es abrumadora: una revisión de 50 estudios confirmó la relación directa entre uso de redes y desarrollo de estos trastornos (Dane y Komal, 2023).

Los datos sobre población adolescente resultan especialmente alarmantes. Un estudio reciente encontró que el 80% de las adolescentes reportaron que Instagram y TikTok afectaban negativamente su imagen corporal, especialmente aquellas que pasaban más de cuatro horas diarias en estas plataformas (Dahlgren et al., 2024). Durante la pandemia, dos tercios de pacientes con TCA relacionaron directamente el incremento en su uso de redes sociales con el inicio o recaída de sus trastornos alimentarios (Micanti et al., 2023).

Particularmente preocupante resulta la facilidad con que se accede a contenido pro-anorexia y pro-bulimia sin buscarlo activamente. Los algoritmos, detectando interés en *bienestar* o *fitness*, pueden dirigir a usuarias vulnerables hacia comunidades que glorifican la enfermedad bajo etiquetas aparentemente inocuas como *thinspiration* o *meanspo* (Nawaz et al., 2024).

3.4. Trastornos emergentes: cuando la realidad supera al diagnóstico

Mientras los manuales diagnósticos avanzan lentamente, la realidad digital genera nuevas formas de malestar corporal que aún no tienen categoría oficial, ni datos epidemiológicos, pero ya afectan a millones de mujeres.

La ortorexia nervosa consiste en una obsesión patológica por la alimentación considerada "pura" o "saludable", caracterizada por reglas extremas sobre nutrición "limpia" y comportamiento compulsivo sobre la pureza de los alimentos (Gkiouleka et al., 2022). Aunque no está reconocida como categoría diagnóstica independiente en el DSM 5- TR (APA, 2023), se evalúa mediante instrumentos validados como el ORTO-15 o la Dusseldorf Orthorexia Scale (Gkiouleka et al., 2022). Este trastorno emergente se ha vinculado directamente con el uso de redes sociales, particularmente Instagram, donde se ha encontrado una prevalencia alarmante del 49% entre usuarios/as que siguen cuentas de "alimentación saludable", significativamente superior a la población general (<1%) (Turner y Lefevre, 2017). Comunidades principalmente compuestas por mujeres jóvenes promueven la eliminación progresiva de grupos de alimentos completos bajo premisas pseudocientíficas (el gluten es veneno, los lácteos inflaman, la fruta engorda) actuando como desencadenantes directos de comportamientos ortoréticos (Usta Ulutaş y Okan Bakır, 2025; Valente et al., 2022).

La dismorfia digital se refiere a una alteración profunda de la percepción corporal, vinculada al uso intensivo de filtros de belleza, como los que vienen activados por defecto en aplicaciones como Instagram, Snapchat o TikTok. No se trata solo de utilizar filtros ocasionales por diversión, sino de una exposición constante a cuerpos retocados que se presentan como reales, sumada al uso sistemático de aplicaciones de edición facial y corporal como FaceTune o Perfect365. Este entorno visual ha dado lugar a lo que profesionales de la cirugía plástica denominan Snapchat dysmorphia: adolescentes que acuden a consulta solicitando parecerse a sus versiones filtradas (Rajanala et al., 2018). Un estudio reciente ha validado empíricamente esta tendencia mediante el desarrollo del Snapchat Dysmorphia Questionnaire (SDQ), confirmando su asociación significativa con síntomas de trastorno dismórfico corporal en mujeres que buscan intervenciones estéticas (Mancin et al., 2025).

La adicción a procedimientos cosméticos se manifiesta como búsqueda compulsiva de tratamientos estéticos que van desde procedimientos supuestamente no invasivos hasta intervenciones quirúrgicas mayores. Estos tratamientos se promueven en redes sociales con narrativas engañosas de *autoamor*, *inversión en una misma* o *empoderamiento*, ocultando las lógicas de autoexplotación estética y la presión por mantener una juventud perpetua que realmente las impulsan. La normalización de estos procedimientos entre población cada vez más joven resulta especialmente preocupante: adolescentes solicitan toxina botulínica

preventiva, rellenos de ácido hialurónico para labios *perfectos* o rinomodelaciones para narices de filtro. Esta escalada evidencia cómo el mandato estético traduce directamente la inseguridad corporal en consumo médico-estético. La búsqueda continua de procedimientos sin lograr satisfacción duradera (siempre hay algo más que *mejorar*) ha sido vinculada con trastorno dismórfico corporal (Honigman et al., 2004; Wagenaar et al., 2025).

Estas manifestaciones no solo afectan la salud mental y emocional de las mujeres que las padecen. Son normalizadas en las narrativas digitales como formas legítimas de salud, *cuidado personal* o *mejora*, ocultando su dimensión estructural y el sufrimiento real que generan. La realidad social avanza más rápido que la ciencia: estas alteraciones de la imagen corporal y la alimentación se dan en la vida años antes de que los procesos de validación diagnóstica las reconozcan formalmente como trastornos, dejando a millones de mujeres sin el reconocimiento ni el tratamiento adecuado para su malestar.

3.5. Algoritmos como arquitectos de la opresión corporal

Los algoritmos no son herramientas neutrales sino estructuras que codifican y amplifican prejuicios sociales en el estigma de peso. Su funcionamiento, aparentemente técnico, esconde decisiones profundamente políticas sobre qué cuerpos merecen visibilidad.

El mecanismo es perversamente simple. Los algoritmos premian el *engagement*: aquello que genera más interacciones recibe más difusión. Como los cuerpos normativos reciben más validación social (producto de siglos de condicionamiento cultural), el algoritmo interpreta esto como *contenido de calidad* y lo promociona más. Se crea así un círculo vicioso donde la normatividad se refuerza constantemente.

La moderación automática añade otra capa de violencia. Cuerpos gordos, racializados, con discapacidad o envejecidos son censurados con mayor frecuencia bajo vagos términos de "violación de normas comunitarias". Paradójicamente, contenidos hipersexualizados de cuerpos normativos rara vez enfrentan estas restricciones. El mensaje es claro: algunos cuerpos son inherentemente más "apropiados" que otros.

Los filtros de embellecimiento, ahora activados por defecto en muchas aplicaciones, representan quizás la forma más sutil de violencia algorítmica. *Mejoran* rostros individuales; establecen un estándar de belleza tan homogéneo que el rostro humano real, con sus asimetrías y texturas, se percibe como defectuoso. Las adolescentes crecen viendo su cara "natural" como algo que necesita corrección constante.

Como señala Calado (2024), estos mecanismos difunden imágenes idealizadas y configuran activamente jerarquías de validez corporal al

servicio de diversas industrias con beneficios multimillonarios a costa de las inseguridades corporales de las mujeres. El daño resultante no es puntual sino acumulativo, generando una brecha cada vez mayor entre el cuerpo vivido y el cuerpo digitalizado, con consecuencias devastadoras para la salud mental, la alimentación y las relaciones sociales. En este contexto, construir contraimaginarios corporales en el entorno digital se convierte en una forma urgente de resistencia feminista frente a estas violencias simbólicas corporales (estéticas y salutistas) algorítmicas naturalizadas e individualmente interiorizadas.

4. CONTRA-IMAGINARIOS Y NARRATIVAS DE RESISTENCIA EN PLATAFORMAS DIGITALES

Frente a la violencia simbólica corporal que atraviesa los entornos digitales, múltiples iniciativas feministas están generando formas de resistencia simbólica desde sus plataformas. Estas propuestas (activistas, profesionales o comunitarias) promueven una reapropiación crítica del entorno digital, donde los cuerpos feminizados dejan de ser objeto de control y se convierten en agentes de transformación cultural.

A través de diferentes estrategias (pedagogías del cuidado, relatos personales, humor subversivo, intervenciones estéticas o contenidos formativos) se disputan los códigos dominantes y se generan contraimaginarios corporales diversos. Estas iniciativas visibilizan la violencia corporal estética y salutista, nombran malestares que han sido históricamente silenciados y crean lenguajes compartidos que celebran la diversidad corporal, despatologizan la relación con la imagen y reivindican el cuidado colectivo de las mujeres. También impulsan denuncias directas contra la violencia simbólica corporal estética (vinculada a los estereotipos de género) y salutista (vinculada al estigma de peso).

Muchas operan desde una pedagogía feminista digital. Algunas son experiencias colectivas autogestionadas; otras, articulaciones híbridas entre profesionales de la salud, la comunicación o la educación. Lo hacen mediante múltiples formatos (redes sociales, podcasts, sitios web, campañas visuales, recursos pedagógicos) y desde estrategias que "hackean" el patriarcado, utilizan las mismas herramientas tecnológicas que sostienen la opresión para subvertirla.

4.1. Iniciativas paradigmáticas en el activismo digital corporal hispanohablante

En el ámbito hispanohablante destacan varias experiencias que ejemplifican distintas formas de resistencia frente a la violencia simbólica corporal.

La artista, activista y divulgadora española Yolanda Domínguez (2021) constituye un referente fundamental en el uso del arte como herramienta crítica para denunciar la violencia simbólica corporal. A través de su web, Instagram y YouTube, despliega campañas de intervención visual que desmontan narrativas de género presentes en la publicidad, los medios y el discurso médico. Sus obras (*Poses, Accesibles y Accesorias o Niños vs. Moda*) confrontan directamente los mandatos estéticos y las lógicas de cosificación femenina desde un enfoque provocador y performativo. Su trabajo puede considerarse una forma de pedagogía artística feminista que traduce conceptos teóricos complejos en imágenes de alto impacto, promoviendo pensamiento crítico desde la experiencia sensorial. Al integrar arte, comunicación y activismo hackea el lenguaje visual dominante, generando cortocircuitos simbólicos que interpelan tanto al espectador como a las estructuras culturales que sostienen la violencia corporal estética.

La Rebelión del Cuerpo de Chile (2023) se ha consolidado como referente en la denuncia de la violencia simbólica corporal naturalizada, operando principalmente a través de Instagram mediante campañas visuales, reels y piezas gráficas disruptivas que combinan datos, testimonios y estética accesible. Su impacto se evidencia en la viralización de contenidos educativos que cuestionan los mandatos estéticos desde un lenguaje directo y emocionalmente resonante.

En Argentina, Mujeres que no fueron tapa impulsada por Lala Pasquinesi (2024) representa una crítica sostenida a la representación mediática estereotipada de las mujeres, desarrollando narrativas y activismo visual colectivo que han logrado amplio alcance y trabajo interseccional con otras luchas feministas. Fundación Bellamente, impulsada por Candela Yatche (2019), por su parte, centra su acción en la diversidad corporal y la salud emocional sin estigma de peso, produciendo testimonios, guías y material pedagógico.

Comparten características comunes: operan desde múltiples formatos simultáneamente, generan comunidades de identificación y apoyo, combinan denuncia con construcción de alternativas, y articulan alianzas estratégicas con profesionales, artistas e instituciones. Sin embargo, sus estrategias específicas de resistencia varían según contextos, públicos y recursos disponibles. Todas estas experiencias aportan la construcción de contraimaginarios corporales que desmantelan el ideal normativo y visibilizan la diversidad como forma legítima de habitar el cuerpo.

4.2. Estrategias de denuncia y visibilización: hackeando los algoritmos de la opresión

Las iniciativas analizadas despliegan estrategias específicas para visibilizar mecanismos de violencia simbólica corporal normalizados. Una de las más potentes es el uso de campañas visuales disruptivas que

rompen deliberadamente con el canon estético. La Rebelión del Cuerpo, por ejemplo, utiliza ilustraciones de cuerpos diversos (gordos, con estrías, celulitis, vello corporal, piel no uniforme) acompañadas de mensajes que cuestionan directamente los filtros, la cultura de la dieta y el estigma de peso. Al circular en plataformas diseñadas para promover cuerpos normativos, estas imágenes generan una fricción simbólica que obliga a las audiencias a confrontar sus propios sesgos interiorizados.

Otra estrategia fundamental es la producción de datos alternativos y visualización crítica. Fundación Alicya, por ejemplo, desmonta mitos biomédicos mediante evidencia científica presentada de forma comprensible. Esta democratización del conocimiento especializado desafía la autoridad médica tradicional que ha legitimado el pesocentrismo como práctica clínica "neutral". Un ejemplo es el Decálogo contra la Gordofobia elaborado por la Fundación Alicya en colaboración con la activista antigordofobia Magdalena Piñeyro (2022). Este material traduce experiencias vivenciales en herramientas pedagógicas concretas que han circulado ampliamente en redes sociales y espacios educativos.

Los relatos autobiográficos y testimonios constituyen otra forma potente de denuncia. Cuando profesionales de la salud, activistas o usuarias narran públicamente sus experiencias con TCA, gordofobia médica, presión estética familiar o violencia institucional, están nombrando lo que históricamente ha permanecido en el ámbito privado y vergonzante. Proyecto Princesas, en España, ha construido comunidades donde se presentan testimonios, creando un archivo colectivo que valida experiencias individuales como parte de una opresión estructural.

El uso estratégico de hashtags (#LaRebelionDelCuerpo, #CuerposReales, #SaludSinEstigma, #GordofobiaMédica, #NoMásViolenciaEstética) permite generar comunidades de identificación transnacionales y facilita que contenidos críticos sean encontrados por personas que buscan información alternativa a los discursos dominantes. Esta táctica "hackea" la lógica algorítmica al crear cadenas de visibilidad para contenidos que, de otro modo, serían penalizados por los sistemas de recomendación digital.

4.3. Estrategias de construcción de alternativas

Más allá de la denuncia, se construyen activamente nuevos imaginarios corporales basados en principios feministas. Una estrategia central es la alianza con artistas visuales feministas (ilustradoras, diseñadoras, fotógrafas) que transforman conceptos teóricos complejos en piezas visuales accesibles y emocionalmente potentes. La colaboración del Instituto de las Mujeres con la ilustradora @lauraarbol para traducir hallazgos del Estudio 136 (Calado, 2024) en campañas virales ejemplifican cómo la estética se convierte en lugar de disputa política. Otras/os ilustradoras/es y artistas visuales como Feminista Ilustrada, La Psicowoman, Occimorons, Elisabeth Karin y La moderna del pueblo

desarrollan trabajos que visibilizan la violencia simbólica corporal mediante lenguajes visuales accesibles, generando fricción simbólica en plataformas digitales y disputando códigos normativos mediante arte feminista.

Las guías, y recursos pedagógicos constituyen otra forma de construir alternativas. Fundación Bellamente y Fundación Alicya han producido materiales educativos descargables gratuitamente, orientados tanto a población general como a profesionales de la salud y la educación. Operan como herramientas de alfabetización crítica que permiten a familias, docentes y profesionales sanitarios reconocer y desactivar discursos opresivos en sus propias prácticas.

Cada vez más profesionales de la salud con perspectiva feminista, no pesocentrista e interseccional cuestionan los modelos tradicionales. En España, nutricionistas y psicólogas como Conchi Fernández (2023), Azahara Nieto (2025), Mireia Hurtado (2025), Laura Alberola (2024), Sofía Giaquinta (2025), Lidia Folgar y Eli Custó (2022) han profundizado en la crítica cultural a las representaciones corporales y su impacto en la salud pública. Internacionalmente, casos como el de Raquel Lobatón (2024) en México representan referentes en nutrición crítica y alimentación intuitiva, demostrando que la transformación proviene también de la incidencia en la práctica clínica y comunitaria. Desde el ámbito de la coeducación, profesionales como Educar sin estereotipos, Emoción en el aula, Suma Diversitat y Anna Plans desarrollan contenidos en redes sociales que cuestionan estereotipos de género sexistas y visibilizan cómo la violencia simbólica corporal se construye desde la infancia mediante mandatos estéticos diferenciados. Su trabajo demuestra la importancia de intervenir educativamente desde edades tempranas para prevenir la interiorización de normas corporales opresivas para las mujeres.

Los podcasts merecen mención especial como formato de resistencia. A diferencia de la fragmentación de las redes sociales, permiten profundizar en análisis complejos, articular múltiples voces (testimonios, expertas, activistas) y crear una relación de intimidad con las audiencias que facilita transformaciones de creencias profundamente arraigadas. Su formato largo escapa parcialmente a la lógica de inmediatez algorítmica, permitiendo reflexiones sostenidas sobre violencia simbólica corporal estética y salutista que requieren tiempo y espacio para ser procesadas. En el contexto hispanohablante destacan podcasts como Mujeres comiendo, que aborda la relación entre alimentación y feminismo desde testimonios, ciencia y análisis críticos, Pipas en el banco, con conversaciones sobre diversidad corporal y salud mental, y Nutrición con TCA de Eli Custó, que profundiza en la recuperación de TCA desde enfoques no pesocentristas. Estos espacios generan comunidades de escucha que acompañan procesos de transformación individual y colectiva.

Otra estrategia fundamental es la creación de directorios especializados que facilitan el acceso a profesionales comprometidos con enfoques no

pesocentristas. La Fundación Alicya ha desarrollado un directorio internacional de profesionales de la salud centrados en la diversidad corporal y libres de estigma de peso, funcionando como herramienta práctica que conecta personas que buscan atención respetuosa con equipos formados en salud no pesocentrista. Esta iniciativa responde a la necesidad documentada de espacios clínicos seguros donde los cuerpos gordos no sean patologizados.

4.4. Pedagogías feministas digitales: cuidado colectivo y despatologización

Más allá de producir contenidos alternativos, se proponen formas distintas de hacer pedagogía que se alejan tanto del moralismo tradicional como de la culpabilización neoliberal. La pedagogía del cuidado colectivo implica no buscar "corregir" a las personas, sino ofrecer escucha, validación y afecto frente al dolor corporal generado por normas opresivas. Los espacios de comentarios en Instagram, los grupos de Telegram o WhatsApp vinculados a estas iniciativas, y las convocatorias a eventos online funcionan como redes de sostén emocional que acompañan procesos individuales desde lo colectivo.

La diversidad corporal no se presenta como un hecho biológico neutro, sino como un horizonte político que interpela activamente al orden simbólico dominante. Se manifiesta en la insistencia en visibilizar cuerpos históricamente invisibilizados o patologizados: gordos, racializados, con discapacidad, trans, envejecidos, con marcas corporales (estrías, cicatrices, celulitis), con condiciones crónicas de salud. Esta visibilización no opera desde la lógica del "cuerpo diverso como excepción tolerada", sino desde la afirmación radical de que todos los cuerpos merecen existir y ocupar espacio sin justificación.

La despatologización constituye otro principio pedagógico central. Frente a discursos biomédicos que presentan la gordura como enfermedad, la diversidad alimentaria como trastorno o el no ajustarse al canon como problema psicológico, se proponen enfoques desde el derecho a ser y desde modelos de salud no pesocentristas como Health at Every Size (HAES) y la alimentación intuitiva. Esta perspectiva, sostenida por evidencia científica reciente (Franco et al., 2025; Nutter et al., 2024), desafía directamente las bases del pesocentrismo médico que ha legitimado múltiples formas de violencia en las familias e instituciones sanitarias y educativas.

Finalmente, estas pedagogías articulan lo político con lo emocional sin separar ambas dimensiones. Reconocen que la transformación cultural requiere tanto análisis crítico como sanación afectiva, tanta denuncia estructural, como validación personal. Esta integración permite que personas sin formación feminista previa puedan conectar su malestar

individual con opresiones colectivas, politizando experiencias que el discurso dominante individualiza y psicologiza.

Estas estrategias muestran que el entorno digital no se queda en lo virtual: transforma prácticas, vínculos y discursos en la vida cotidiana.

5. ACCIONES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES SOCIALES

Aunque muchas estrategias de resistencia feminista se despliegan desde colectivos autónomos o profesionales individuales, algunas instituciones públicas y entidades sociales han demostrado capacidad para apropiarse críticamente del entorno digital y disputar los mandatos corporales hegemónicos estéticos y salutistas. Este apartado analiza seis experiencias que, desde lo institucional o comunitario, articulan saberes feministas, lenguajes accesibles y formatos innovadores para generar transformación simbólica. Se trata de iniciativas que muestran cómo las políticas públicas, la investigación, los observatorios institucionales, los programas del tercer sector y los espacios colaborativos pueden operar como aliadas de la justicia corporal y la pedagogía crítica en el ámbito digital, contribuyendo activamente a la construcción de contraimaginarios corporales diversos desde lo institucional.

Este apartado analiza cinco experiencias paradigmáticas: las Jornadas sobre Gordofobia impulsadas por el Instituto Canario de Igualdad, el OIM, el Estudio 136 del Instituto de las Mujeres, el OVIM y el Programa No Seas Presa de la Talla de la Federación de Mujeres Jóvenes.

5.1. Jornadas presenciales y online sobre Gordofobia de Canarias: acción institucional autonómica

Las Jornadas presenciales y online sobre Gordofobia impulsadas por el Gobierno de Canarias desde el Instituto Canario de Igualdad, representan una experiencia pionera de acción institucional autonómica comprometida con la justicia corporal. Celebradas en tres ediciones consecutivas (2020, 2021, 2022), estas jornadas han generado impacto tanto nacional como internacional al visibilizar el estigma de peso como forma de violencia estructural y promover políticas públicas específicas contra la gordofobia.

Su relevancia reside en varios aspectos. Han generado un espacio institucional para el debate sobre gordofobia, articulando voces activistas, académicas, profesionales de la salud y representantes de la administración pública. Han producido materiales pedagógicos de

referencia, como la guía *Un vistazo a las jornadas sobre gordofobia* (Gobierno de Canarias, 2022), que sistematiza conocimiento crítico y lo hace accesible a profesionales de diversos ámbitos. Han generado redes de colaboración entre instituciones autonómicas, entidades del tercer sector y movimientos activistas. Finalmente, han demostrado que es posible incorporar la lucha contra el estigma de peso en agendas políticas institucionales, legitimando socialmente el discurso crítico sobre pesocentrismo.

Estas jornadas ejemplifican cómo las administraciones autonómicas pueden liderar políticas transformadoras cuando operan desde compromiso político explícito con la diversidad corporal y construyen alianzas con activismos y comunidades afectadas. El carácter online de las jornadas fue clave para su expansión con 5197 inscripciones entre las tres ediciones y participación con ponentes de España e Iberoamérica. Este trabajo evidencia cómo los formatos digitales pueden democratizar el acceso a debates críticos sobre justicia corporal, ampliando el impacto educativo e institucional más allá del territorio autonómico. Además, la grabación y difusión posterior de las sesiones en Youtube permite que los contenidos permanezcan accesibles como materiales formativos de referencia.

5.2. Observatorio de la Imagen de las Mujeres: vigilancia institucional sistemática

El OIM, dependiente del Instituto de las Mujeres, representa un modelo consolidado de acción institucional feminista que opera desde una estrategia sostenida de denuncia y visibilización de estereotipos sexistas en medios de comunicación, publicidad y plataformas digitales. Despliega tres funciones complementarias: 1. Actúa como mecanismo de denuncia institucional, recibiendo quejas ciudadanas y emitiendo pronunciamientos públicos que generan presión sobre anunciantes y medios; 2. Produce informes públicos, campañas y guías de buenas prácticas. 3. Funciona como referente institucional que legitima socialmente la crítica feminista a representaciones corporales hegemónicas.

Cabe destacar que para su proyección ha sido clave que las campañas del OIM circulan en redes sociales, generan debates públicos y proporcionan argumentos que ciudadanía y organizaciones utilizan en sus propias denuncias. Representa una herramienta institucional para la transformación simbólica, demostrando que la vigilancia feminista sistemática desde espacios públicos puede incidir en prácticas comunicativas de medios y marcas.

5.3. Instituto de las Mujeres y Estudio 136: de la investigación feminista y mundo digital

En línea con el objetivo de este trabajo (analizar cómo el entorno digital se ha convertido en un territorio de disputa simbólica en torno a los cuerpos), el Estudio 136 ofrece un ejemplo institucional especialmente relevante, ya que combina tres dimensiones vinculadas al ámbito digital: una fase cualitativa realizada íntegramente a través de grupos de discusión virtuales; una estrategia de difusión digital mediante streaming y acceso abierto; y una activación comunicativa en redes sociales que traduce sus hallazgos en campañas gráficas, narrativas y audiovisuales ampliamente compartidas desde las redes sociales del Instituto de las Mujeres.

El Estudio 136, titulado "Mujeres jóvenes y trastornos de la conducta alimentaria: impacto de los roles y estereotipos de género" (Calado, 2024), constituye un ejemplo paradigmático de cómo la investigación institucional puede trascender el formato académico para convertirse en motor de transformación simbólica y política. El estudio adoptó una metodología feminista, interdisciplinar y colaborativa, con una fase cualitativa desarrollada completamente en línea. Esta incluyó un grupo de discusión con más de 40 profesionales y activistas de ámbitos como la salud, la psicología, la educación o el trabajo social, que permitió construir colectivamente los guiones de trabajo. Posteriormente se realizaron grupos de discusión online con mujeres jóvenes (18-30 años) que han atravesado un trastorno de la conducta alimentaria. Estas sesiones fueron fundamentales para incorporar experiencias de vida diversas y construir un relato situado sobre los efectos del pesocentrismo, la violencia estética, la medicalización del cuerpo y el papel de las redes sociales.

La presentación pública del estudio se llevó a cabo en el Ministerio de Sanidad y retransmitió en streaming desde el youtube del Ministerio de Sanidad y el Instituto de las Mujeres, acumulando más de 1.000 visualizaciones en su primer año. Además, el informe completo se encuentra disponible en acceso abierto online, lo que ha favorecido su circulación entre profesionales, activistas, estudiantes y ciudadanía interesada.

El potencial transformador del Estudio 136 se vio amplificado mediante tres campañas del Instituto de las Mujeres que tradujeron los hallazgos en lenguajes accesibles:

1. Decálogo contra la violencia estética, difundido en redes sociales del Instituto, sintetizando conceptos complejos en mensajes claros ampliamente compartidos.
2. Piezas gráficas ilustradas por la artista @lauraarbol, que convirtieron los datos en herramientas pedagógicas que disputan la estética patriarcal.
3. Campaña audiovisual en colaboración con EFE Feminista, que facilitó el debate público en medios sobre la violencia estética.

Estas acciones muestran que la investigación institucional, cuando se construye desde principios feministas, metodologías colaborativas y una estrategia de difusión digital, puede convertirse en herramienta de transformación cultural y disputa simbólica en el entorno digital.

5.4. OVIM: plataforma colaborativa de denuncia y pedagogía crítica

El OVIM opera como plataforma colaborativa que articula denuncia, documentación y pedagogía crítica sobre violencias simbólicas corporales. A diferencia de observatorios tradicionales verticales, funciona desde lógica horizontal y colaborativa integrando voces profesionales, activistas y experienciales. Opera simultáneamente como archivo de violencias normalizadas (documentando gordofobia médica, violencia estética mediática, pesocentrismo institucional), y genera informes anuales (OVIM, 2025). Ejemplifica cómo las estructuras institucionales pueden "hackearse" desde dentro cuando se construyen desde principios feministas de horizontalidad, colaboración interdisciplinar y compromiso político explícito.

5.5. Programa "No seas presa de la talla": acción desde el tercer sector

El programa "No seas presa de la talla" (2022, 2023) impulsado por la Federación de Mujeres Jóvenes representa una experiencia relevante de acción desde organizaciones del tercer sector. Este programa combina talleres educativos, campañas de sensibilización y materiales pedagógicos dirigidos a jóvenes, familias, profesionales de la salud, educación y legislación, cuestionando los mandatos estéticos y salutistas desde una perspectiva feminista y promoviendo la diversidad corporal como derecho.

Su aportación reside en articular acción comunitaria con incidencia política, demostrando que las organizaciones feministas pueden generar programas sostenidos que disputan narrativas hegemónicas sobre los cuerpos desde espacios educativos no formales.

6. CONCLUSIONES

Los espacios digitales, aunque estén atravesados por lógicas patriarcales, normativas y grandes intereses económicos también pueden ser usados como herramientas de resistencia. Cuando son apropiados por movimientos sociales, profesionales críticas e instituciones comprometidas, se convierten en territorios de disputa simbólica y transformación.

Las experiencias analizadas muestran que el entorno digital no es solo un canal de difusión. Es un escenario donde se construyen y se cuestionan los cuerpos normativos de las mujeres. A través de campañas visuales, hashtags, podcasts y materiales pedagógicos, se desafía la normatividad estética, el pesocentrismo médico y los discursos de salud que operan como formas de control.

Las acciones institucionales revisadas (desde las Jornadas del Instituto Canario de Igualdad hasta el Estudio 136 o el OIT) demuestran que las instituciones públicas también pueden ser aliadas de la resistencia feminista. Cuando trabajan desde principios feministas, tejen alianzas con comunidades afectadas y adoptan lenguajes accesibles, pueden tener un impacto real en los imaginarios colectivos.

Ahora bien, no hay que idealizar la acción institucional. Estas experiencias también enfrentan límites claros: dependen de financiación pública, pueden verse afectadas por cambios políticos y están sujetas a las reglas opacas de los algoritmos. Por eso, es clave entender las instituciones como espacios en disputa. Espacios donde, si hay voluntad política, es posible *hackear* la burocracia para ponerla al servicio de la justicia corporal.

Este trabajo plantea que los entornos digitales no son neutros. Están marcados por relaciones de poder, pero también ofrecen oportunidades para la acción política. La resistencia no pasa solo por denunciar. También implica crear otros lenguajes, narrar los cuerpos de formas distintas, y generar espacios digitales de cuidado y acompañamiento. Convertir el malestar en fuerza colectiva. Y transformar lo virtual en un campo político con capacidad real de cambio en la vida de las mujeres.

En síntesis, los hallazgos responden a los objetivos planteados, mostrando cómo las violencias simbólicas corporales y las resistencias feministas coexisten y se transforman en el entorno digital. Hackear los cuerpos hegemónicos implica disputar las estructuras de poder que definen qué

cuerpos merecen ser vistos, qué voces se amplifican y qué narrativas se convierten en sentido común. Esta transformación simbólica corporal requiere una articulación múltiple: producción cultural contrahegemónica, políticas públicas con perspectiva feminista, formación profesional crítica (en el ámbito de la salud, educación, intervención social y medios de comunicación convencionales, así como, digitales), comunidades de sostén y confrontación constante con los códigos estéticos y salutistas, que reproducen jerarquías corporales.

En coherencia con los objetivos planteados, los resultados de este estudio permiten identificar los principales mecanismos de violencia simbólica corporal que operan en el entorno digital (objetivo 1), así como las múltiples estrategias de resistencia feminista que los disputan mediante lenguajes visuales, pedagógicos y comunitarios (objetivos 2 y 3). Además, el análisis de las acciones institucionales y del tercer sector evidencia el potencial transformador de las políticas públicas y las alianzas colectivas (objetivo 4). Los hallazgos confirman que el ecosistema digital, lejos de ser un espacio neutro, constituye un terreno político en disputa donde se reproducen, pero también se desafían, los mandatos normativos sobre los cuerpos.

En definitiva, la justicia corporal feminista digital emerge como horizonte posible cuando los cuerpos dejan de ser objeto de control y se convierten en agentes de resistencia cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alberola, Laura (2024). *Suelta la dieta, sana tu cuerpo: Libérate de la presión estética y haz las paces contigo*. Bruguera.
- Asociación Americana de Psiquiatría. (2023). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, quinta edición, texto revisado (DSM-5-TR)*. Editorial Médica Panamericana.
- Bourdieu, Pierre (1999). *La dominación masculina*. Anagrama.
- Calado, María (2010). *Trastornos alimentarios: Guías de psicoeducación y autoayuda*. Pirámide.
- Calado, María (2011). *Liberarse de las apariencias: Género e imagen corporal*. Pirámide.
- Calado, María (2024). *Estudio 136: Mujeres jóvenes y trastornos de la conducta alimentaria. Impacto de los roles y estereotipos de género*. Instituto de las Mujeres. Ministerio de Igualdad.
<https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEstudiosInvestigacion/docs/Estudios/TrastornosConductaAlimentaria.pdf>
- Calado, María (en prensa). Visibilizando lo invisible: una propuesta feminista para el acompañamiento familiar de mujeres adolescentes ante los mandatos estéticos digitales. Dykinson.
- Crenshaw, Kimberlé (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, (1), 139-167.
- Custó, Eli (2022). *Tengo un TCA, ¿y ahora qué?: Guía para la recuperación de tu trastorno alimentario*. Círculo Rojo.
- Dahlgren, Caroline Lindvall, Sundgot-Borgen, Christine, Kvalem, Ingela Lundin, Wennersberg, Anne-Lene, & Wisting, Line. (2024). Further evidence of the association between social media use, eating disorder pathology and appearance ideals and pressure: A cross-sectional study in Norwegian adolescents. *Journal of Eating Disorders*, 12, 28. <https://doi.org/10.1186/s40337-024-00992-3>
- De Ugarte, Nerea. (2022). *La dictadura del amor propio*. Montena.

- Dane, Alexandra, & Bhatia, Komal. (2023). The social media diet: A scoping review to investigate the association between social media, body image and eating disorders amongst young people. *PLoS Global Public Health*, 3(3), e0001091. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001091>
- Domínguez, Yolanda. (2021). *Maldito estereotipo: Libérate de los clichés y descubre todo lo que puedes ser*. Penguin Random House.
- Federación de Mujeres Jóvenes. (2022). *Guía de recursos "No seas presa de la talla": Prevención, sensibilización y apoyo en TCA con perspectiva de género*. Programa #NoSeasPresaDeLaTalla.
- Federación de Mujeres Jóvenes. (2023). *Investigación sobre las violencias corporales y opresiones estéticas que sufren las mujeres jóvenes en España*. Programa #NoSeasPresaDeLaTalla. <https://mujeresjovenes.org/recurso/guia-de-recursos-no-seas-presa-de-la-talla/>
- Fernández, Conchi. (2023). *Sobrevivir a mí, vivir conmigo: Entender y sanar un trastorno de la conducta alimentaria*. Anaya Multimedia.
- Folgar, Lidia. (2018). *La salud en tu plato: Claves para mantener una dieta sana sin renunciar al placer de comer*. Arcopress.
- Franco, Juan V. A., Hindemit, Julia, Guo, Yanfei, Bongaerts, Bert, Metzendorf, Maria-Inti, Peelen, Rosanne, Køster-Rasmussen, Rasmus, Meyer, Line B., Noyes, Jane, & Möhler, Ralf. (2025). Weight-neutral interventions for people with obesity and the perspective of patients, carers and healthcare professionals: A mixed methods review (Protocol). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 5, CD016107. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD016107>
- Giaquinta, Sofía. (2025). *Nutrición sin miedo: Descubre los mitos que te han colado y toma las riendas de tu sistema endocrino y digestivo*. Montena.
- Gkiouleka, Merope, Stavraki, Christina, Sergentanis, Theodoros N., & Vassilakou, Tonia. (2022). Orthorexia nervosa in adolescents and young adults: A literature review. *Children*, 9(3), 365. <https://doi.org/10.3390/children9030365>
- Haraway, Donna. (1991). *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. Routledge.
- Honigman, Rochelle J., Phillips, Katharine A., & Castle, David J. (2004). A review of psychosocial outcomes for patients seeking cosmetic surgery. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 113(4), 1229–1237. <https://doi.org/10.1097/01.prs.0000110214.88868.ca>

- Horovitz, Ora, & Argyrides, Marios. (2023). Orthorexia and orthorexia nervosa: An in-depth analysis of prevalence, risk factors, diagnosis and treatment. *Nutrients*, 15(17), 3851. <https://doi.org/10.3390/nu15173851>
- Instituto Canario de Igualdad. (2022). *Un vistazo a las jornadas sobre gordofobia*. Consejería de Igualdad. <https://institutocanariodeigualdad.wordpress.com/2022/06/16/un-vistazo-a-las-jornadas-internacionales-sobre-gordofobia-y-violencia-estetica-contra-las-mujeres/>
- Hurtado, Mireia. (2025). *Alimentación compasiva: Hacia una nutrición sin estigma ni culpa*. Alienta Editorial.
- La Rebelión del Cuerpo. (2023). *Contra los estereotipos*. Montena.
- Lobatón, Raquel. (2024). *Tu peso no es el problema: Una guía crítica sobre nutrición, salud y gordofobia*. Grijalbo.
- Mancin, Paola, Gaudenzi, Valeria, Telesca, Raffaella, Centofanti, Daniele, Bartoletti, Elisa, & Cerea, Stefano. (2025). Exploring Snapchat dysmorphia, body dysmorphic disorder symptoms, and body trust in patients seeking aesthetic medicine procedures. *Aesthetic Surgery Journal*, 16, sjaf185. <https://doi.org/10.1093/asj/sjaf185>
- Micanti, Francesca, Spennato, Gianluca, Claudio, Rita, Amoroso, Enrica, D'Ambrosio, Marco, Saia, Vincenzo M., Barone, Antonio, Tadic, Milica, Galletta, Daniele, & Vannini, Mario. (2023). Social media influence on eating disorders since COVID-19 pandemic: A pilot study. *European Psychiatry*, 66(Suppl 1), S218. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2023.509>
- Nieto, Azahara. (2025). *La culpa engorda*. Somos B.
- Nawaz, Fasial A., et al. (2024). Social media use among adolescents with eating disorders: A double-edged sword. *Frontiers in Psychiatry*, 15, 1300182. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1300182>
- Nutter, Sarah, Eggerichs, Lily A., Nagpal, Taniya S., Russell-Mayhew, Shelly, Alberga, Angela S., Brochu, Paula M., Buchan, Marissa C., Fikkan, Janna L., Gunnell, Katie, Kuk, Jennifer L., Alencar, Mariana K., Manjoo, Parto, Mensinger, Janell L., Nutter, Brian, Ramos Salas, Ximena, Shearer, Heidi, Sikorski, Claudia, Vallis, Michael, & Bombak, Andrea. (2024). Changing the global obesity narrative to recognize and reduce weight stigma: A position statement from the World Obesity Federation. *Obesity Reviews*, 25(1), e13642. <https://doi.org/10.1111/obr.13642>

- Observatorio de Violencias Institucionales Machistas. (2025). *Informe anual de violencias institucionales machistas en el Estado español. Año 2024*. https://ovim.org/wp-content/uploads/OVIM_Informe_ES_v8_web_justificada.pdf
- Pasquinelli, Luciana. (2024). *La estafa de la feminidad: Desmontando los mandatos que nos oprimen*. Planeta.
- Piñeyro, Magdalena. (2019). *10 gritos contra la gordofobia*. Penguin Random House Grupo Editorial España.
- Rajanala, Susruthi, Maymone, Mayra B. C., & Vashi, Neelam A. (2018). Selfies— Living in the era of filtered photographs. *JAMA Facial Plastic Surgery*, 20(6), 443–444. <https://doi.org/10.1001/jamafacial.2018.0486>
- Reverter-Bañón, Sonia. (2013). Ciberfeminismo: De virtual a político. *Teknokultura: Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales*, 10(2), 451–461.
- Turner, Philip G., & Lefevre, Cécile E. (2017). Instagram use is linked to increased symptoms of orthorexia nervosa. *Eating and Weight Disorders*, 22, 277–284. <https://doi.org/10.1007/s40519-017-0364-2>
- Usta Ulutaş, Pinar, & Okan Bakır, Burcu. (2025). Social media type is more influential on orthorexia nervosa than duration: A cross-sectional study. *BMC Public Health*, 25, 827. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-21335-0>
- Valente, Martina, Renckens, Sophie, Bunders-Aelen, Joske, & Syurina, Elena V. (2022). The #orthorexia community on Instagram. *Eating and Weight Disorders*, 27(2), 473–482. <https://doi.org/10.1007/s40519-021-01157-w>
- Wagenaar, William, & Hermans, A. M. (2025). Addiction to cosmetic procedures: A comprehensive literature review. *Aesthetic Plastic Surgery*. <https://doi.org/10.1007/s00266-025-05153-8>
- Yatche, Candela (2019). *Bellamente: Desterrando la gordofobia*. Planeta.

Cómo citar este artículo:

Calado, María (2025) Hackeando la corporalidad normativa: violencia simbólica corporal y resistencias feministas en entornos digitales. *Revista Gender On Digital*, Vol. 3, 75-102

